

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM REPLIKASI *DATABASE* TERDISTRIBUSI PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HALU OLEO

Muh. Hidayat Darmawan^{*1}, Isnawaty², Subardin³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1}mhidayatdarmawan@gmail.com, ²isna.1711@gmail.com, ³mail.bardin@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap proses pendistribusian data yang dituntut serba cepat karena setiap detik informasi dapat berubah. Salah satu cara yang dipakai dalam pertukaran data tersebut adalah dengan menggunakan replikasi data pada basis data terdistribusi. Kecepatan proses serta banyaknya *row* yang dapat direplikasi dalam satuan waktu merupakan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan ketika hendak menentukan cara dalam mereplikasi data pada basis data terdistribusi.

Dalam replikasi digunakan suatu perangkat lunak untuk mencari atau lebih tepatnya melacak perubahan yang terjadi di satu *database*. Setelah perubahan dalam satu *database* teridentifikasi dan diketahui, baru kemudian dilakukan perubahan agar semua *database* sama dengan *database* yang lainnya.

Penelitian ini mengimplementasikan dua komputer terdiri dari *master* dan *slave* yang masing-masing merupakan *server database* yang saling terhubung dalam jaringan. Hasil pengujian yang didapat dalam penelitian ini adalah dengan adanya replikasi *database* maka setiap data yang disimpan secara berkala selalu melakukan *backup* di komputer *slave*.

Kata Kunci—Replikasi, Basis Data, Basis Data Terdistribusi

Abstract

Current technological developments are very influential on the process of data distribution that is demanded fast because every second of information can change. One of the methods used in data exchange is to use data replication in a distributed database. The speed of the process and the number of rows that can be replicated in units of time are some of the things that can be taken into consideration when trying to determine how to replicate data in a distributed database.

In replication, a software is used to find or more precisely track changes that occur in a database. After changes in one database are identified and known, then changes are made so that all databases are the same as other databases.

This study implements two computers consisting of master and slave, each of which is a database server that is connected to each other in the network. The test results obtained in this study are that with the database replication, every data that is stored periodically always backups the slave computer.

Keywords—Replication, Database, Distributed Database

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap proses pendistribusian data yang dituntut serba cepat karena setiap detik informasi dapat berubah. Dalam hal ini teknologi informasi sangat dibutuhkan guna menunjang proses pendistribusian data terutama jika suatu

perusahaan mempunyai kantor cabang yang tersebar di beberapa daerah berbeda. Faktor jarak sering menjadi kendala dalam proses pendistribusian data [1].

Basis data terdistribusi (*distributed database*) adalah suatu basis data yang berada di bawah kendali Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) terpusat dengan piranti penyimpanan (*storage devices*) yang terpisah-

pisah satu dari yang lainnya. Tempat penyimpanan ini dapat berada di satu lokasi yang secara fisik berdekatan dalam satu bangunan atau terpisah oleh jarak yang jauh dan terhubung melalui jaringan internet [2].

Penggunaan *database* terdistribusi dapat dilakukan di *server* internet, intranet atau ekstranet kantor, atau di jaringan perusahaan agar menjaga *database* yang terdistribusi tetap diperbaharui. Dalam replikasi digunakan suatu perangkat lunak untuk mencari atau lebih tepatnya melacak perubahan yang terjadi di satu *database*. Setelah perubahan dalam satu *database* teridentifikasi dan diketahui, baru kemudian dilakukan perubahan agar semua *database* sama dengan *database* yang lainnya [3].

Konsep dari *database* terdistribusi merupakan terpusatnya suatu *database* di suatu titik yang kemudian dikoneksikan dengan jaringan internet ataupun intranet untuk melayani beberapa terminal yang tersambung di setiap *host* komputer. Intinya, *database* tidak disimpan pada setiap komputer namun ada satu induk komputer yang di gunakan untuk membagikan *database* [4].

Dimana pada tahap implementasi basis data dilakukan penulisan, pengujian, serta meng-*install* program-program yang akan dipakai untuk memproses basis data. Proses basis data dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman atau bahasa-bahasa yang memiliki fungsi khusus untuk menghasilkan laporan, tampilan, serta grafik atau gambar. Dalam tahap ini dibuat dokumentasi final tentang semua aspek basis data, melakukan pelatihan untuk calon pengguna dan merancang prosedur-prosedur penggunaan sistem [5].

Selama ini proses pendistribusian data antara data jurusan dan data yang ada di fakultas masih dilakukan secara manual yaitu pada periode tertentu jurusan membuat pelaporan data-data kemudian diberikan kepada fakultas yang menandakan adanya penyamaan data [6].

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut pendistribusian data akan dilakukan dengan *database* terdistribusi pada komputer yang ada di Fakultas Teknik. Jadi seluruh data akan disimpan di komputer pusat sedangkan untuk melakukan proses *update* bisa dilakukan pada semua komputer yang ada dikarenakan setiap komputer yang ada

menggunakan teknik *multi master replicated* [7].

Maka dari itu untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai proses pendistribusian data akan dibuat penelitian dengan judul “Perancangan dan Implementasi Sistem Replikasi Database Terdistribusi Pada Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer - komputer serta piranti - piranti yang saling terhubung sebagai satu kesatuan. dengan dihubungkan piranti-piranti tersebut, alhasil dapat saling berbagi sumber daya satu piranti dengan piranti lainnya.

2.2 Internet

Internet (*interconnected-networking*) merupakan jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama. Untuk dapat bertukar informasi, digunakan protokol standar yaitu *Transmission Control Protocol* dan *Internet Protocol* yang lebih dikenal sebagai TCP/IP.

TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan Internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol (*protocol suite*) [8].

2.3 Analisis

Analisis atau yang lebih dikenal dengan analisis sistem adalah pembelajaran sebuah sistem dan komponen-komponennya sebagai persyaratan desain sistem untuk sebuah sistem yang baru dan diperbaiki. Analisis sistem merupakan teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen dengan tujuan mempelajari

seberapa bagus bagian dalam komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan [8].

Pada tahapan analisis sistem, analisis sistem orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem secara menyeluruh sering berdialog dengan pengguna untuk memperoleh informasi detail kebutuhan pengguna. Pengumpulan kebutuhan pengguna biasa dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kuisioner. Hal yang didapatkan dipakai sebagai bahan untuk menyusun sistem yang baru [9].

2.4 Sistem

Analisis atau yang lebih dikenal dengan analisis sistem adalah pembelajaran sebuah sistem dan komponen-komponennya sebagai persyaratan desain sistem untuk sebuah sistem yang baru dan diperbaiki. Analisis sistem merupakan teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen dengan tujuan mempelajari seberapa bagus bagian dalam komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan [8].

Pada tahapan analisis sistem, analisis sistem orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem secara menyeluruh sering berdialog dengan pengguna untuk memperoleh informasi detail kebutuhan pengguna. Pengumpulan kebutuhan pengguna biasa dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kuisioner. Hal yang didapatkan dipakai sebagai bahan untuk menyusun sistem yang baru [9].

2.5 Sistem Terdistribusi

Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Adapun terdistribusi berasal dari kata distribusi yang merupakan lawan kata sentralisasi yang artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian kecil.

Berawal dari pengertian kata-kata pembentuknya sistem terdistribusi dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data.

2.6 Basis Data

Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan pada data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas dan juga *update* yang rumit.

Proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media penyimpanan data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan Sistem Manajemen Basis Data (*Database Management System*). DBMS (*Database Management System*) merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data (*database user*) untuk memelihara, mengontrol dan mengakses data secara praktis dan efisien. Dengan kata lain, semua akses ke basis data akan ditangani oleh DBMS. DBMS ini menjadi lapisan yang menghubungkan basis data dengan program aplikasi untuk memastikan bahwa basis data tetap terorganisasi secara konsisten dan dapat diakses dengan mudah [10].

2.7 Basis Data Terdistribusi

Basis data terdistribusi dapat diartikan juga sebagai basis data terintegrasi, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini, secara umum merupakan bentuk implementasi dari konsep pengolahan terdistribusi. Suatu basis data terdistribusi mempunyai implikasi pengertian bahwa suatu aplikasi dapat saja secara transparan beroperasi pada data yang penyimpanannya berada pada beberapa lokasi basis data, menggunakan berbagai produk perangkat lunak DBMS, bekerja pada komputer yang berbeda, dan pada sistem operasi yang berbeda pula, serta dihubungkan satu sama lain yang dihubungkan melalui berbagai media jaringan komunikasi.

Pengertian transparan mengandung arti bahwa dengan berbagai bentuk fisik basis data tersebut. Secara logikal dirasakan oleh

pengguna basis data sebagai layaknya sebuah basis data yang dioperasikan pada sebuah komputer [10].

2.8 Replikasi Database

Replikasi *database* adalah suatu teknik untuk melakukan *copy* dan pendistribusian data dan objek-objek *database* dari satu *database* ke *database* lain dan melaksanakan sinkronisasi antara *database* sehingga konsistensi data dapat terjamin [6].

2.9 MySQL

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (*Structured Query Language*) atau DBMS yang *multithread*, *multi-user*, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU *General Public License* (GPL), tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL [11].

2.10 Komunikasi Data

Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi diantara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data [6].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi rancangan antarmuka terbagi menjadi lima bagian utama Menu Login, Menu Data Dosen, Menu Mata Kuliah, Menu Perkuliahan dan Menu *Login* sebagai Dosen. Langkah pertama untuk mengaktifkan halaman utama terlebih dahulu kita membuka Mozilla Firefox untuk mengaktifkan halaman utama. Setelah Mozilla Firefox diaktifkan maka kita masukan alamat halaman utama di kotak *address* yang terdapat di Mozilla Firefox yaitu <http://localhost/distribusi>. Hasil dari pembuatan website ini adalah halaman-halaman informasi yang nantinya dijalankan dengan menggunakan *browser*.

3.1 Menu Login

Pada halaman ini merupakan menu *login* dari sistem. Untuk masuk ke halaman utama

aplikasi, *user* dalam hal ini Admin harus memasukkan *username* dan *password* terlebih dahulu. Gambar 1 menunjukkan Menu *Login*.

Gambar 1 Menu *Login*

3.2 Menu Data Dosen

Menu Data Dosen merupakan halaman untuk melihat data dosen yang terdapat pada jurusan ataupun menambahkan data dosen ketika *login* sebagai Admin. Pada halaman ini terdapat tombol tambah yang digunakan untuk menambah data dosen yang sedang aktif mengajar, terdapat tombol edit untuk merubah data dosen, juga terdapat tombol hapus untuk menghapus data dosen yang diinginkan oleh Admin. Gambar 2 menunjukkan Menu Data Dosen.

No	NIP/NIK	Nama	Alamat	Aktif
1	002027002	DR. La Ode Hidi, Gohi, ST, MT	Komplek Gedung dan Rekrutasi	✓ -
2	002027003	Sidiq, S, Man, MT	Bekasaya Peringkat Lunas	✓ -
3	002004107	Bambang Permana, S.S, AT, ST	Bekasaya Peringkat Lunas	✓ -
4	001117004	Imam, S, H, MT	Komplek Bekasaya Jeringan	✓ -
5	001118004	Stahawati, ST, MT, ST	Bekasaya Peringkat Lunas	✓ -
6	001010008	Ika Purwati Henggun Purwana, S, Man, MT, ST	Komplek Gedung dan Rekrutasi	✓ -
7	001008004	Hidi, S, Man, ST, MT, ST	Komplek Bekasaya Jeringan	✓ -
8	001009007	LIA Tjipita, ST, MT, ST	Bekasaya Peringkat Lunas	✓ -

Gambar 2 Menu Data Dosen

3.3 Menu Mata Kuliah

Menu ini merupakan halaman untuk melihat data dosen yang terdapat pada jurusan ataupun menambahkan data dosen ketika *login* sebagai Admin. Pada halaman ini terdapat tombol tambah yang digunakan untuk menambah mata kuliah, terdapat tombol edit untuk merubah mata kuliah, juga terdapat tombol hapus untuk menghapus mata kuliah oleh Admin. Gambar 3 menunjukkan Menu Mata Kuliah.

3.4 Menu Perkuliahan

Menu ini merupakan halaman untuk memberikan perkuliahan untuk dosen yang

berada di jurusan ketika *login* sebagai Admin. Pada halaman ini terdapat tombol tambah untuk menambahkan atau memberikan jadwal mengajar mata kuliah, terdapat tombol cetak untuk mencetak data mata kuliah, terdapat tombol hapus untuk menghapus perkuliahan. Gambar 4 menunjukkan Menu Perkuliahan.

Gambar 3 Menu Mata Kuliah

Gambar 4 Menu Perkuliahan.

3.5 Menu Login Dosen/User

Menu ini merupakan halaman yang bisa diakses sebagai dosen yang telah di daftarkan oleh *super* Admin untuk meng-*input* nilai mata kuliah yang telah diampuh oleh dosen tersebut. Pada halaman ini terdapat tombol aksi yang berfungsi untuk meng-*input* nilai dan tombol *upload* excel untuk meng-*upload* file yang sudah ada di komputer. Gambar 5 menunjukkan Menu *Login* sebagai Dosen/*User*.

Gambar 5 Menu *Login* sebagai Dosen/*User*

3.6 Menu Login Ketua Jurusan

Menu ini merupakan halaman yang bisa diakses oleh Ketua Jurusan yang hanya bisa melihat aktifitas perkuliahan di jurusan. Gambar 6 menunjukkan Menu *Login* Ketua Jurusan.

Gambar 6 Menu *Login* Ketua Jurusan

3.7 Menu Login Dekanat

Menu ini merupakan halaman yang bisa diakses oleh Dekanat yang hanya bisa melihat aktifitas perkuliahan di setiap jurusan. Gambar 7 menunjukkan Menu *Login* Dekanat.

Gambar 7 Menu *Login* Dekanat

3.8 Menu Login Super User

Menu ini merupakan halaman yang bisa diakses oleh *super user* yang bisa melihat aktifitas perkuliahan serta menambah, mengedit dan menghapus data yang ada di jurusan. Gambar 8 menunjukkan Menu *Login* Super User.

Gambar 8 Menu *Login* Super User

Adapun metode distribusi data dilakukan dengan replikasi. Replikasi dilakukan untuk menyamakan persepsi antara data komputer *master* dengan data komputer

slave. Sehingga data antara komputer *master* dan *slave* memiliki persepsi data yang sama.

Menjalankan implementasi metode replikasi *database* terdistribusi ini secara langsung harus mempunyai *server* web *local* yaitu Apache. *Setting* replikasi menggunakan *database* MySQL pada implementasi sistem *database* terdistribusi pada Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo.

Salah satu komputer berfungsi sebagai *master* dan yang lainnya berfungsi sebagai *slave*. Pada prosesnya, komputer yang digunakan sebagai *server* akan dapat *read* dan *write* ke dalam *database*. Berikut tahapan-tahapan konfigurasi replikasi *single master replicated*:

1. Membuat *user* untuk *database slave* replikasi. Ketik di *command prompt* perintah seperti pada Gambar 9.

```
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON
*. * TO 'user'@'192.168.1.2'
IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

Gambar 9 Perintah untuk Membuat *User* untuk *Database Slave* Replikasi

2. Melakukan penambahan *file* konfigurasi di direktori *C:\xampp\mysql\bin\my.ini*. Edit dengan *notepad*, yaitu pada *section [mysqld]* tambahkan *code* seperti pada Gambar 10.

```
server-id = 1
log-bin = C:\xampp\mysql\bin\my.ini
binlog-do-db = db_distribusi
slave-skip-error = 1062
```

Gambar 10 Perintah untuk Melakukan penambahan *file* konfigurasi di direktori *C:\xampp\mysql\bin\my.ini*.

3. Pada *command prompt*, kemudian mengetikkan perintah seperti pada Gambar 11.

```
mysql> reset master;
mysql> show master status;
```

Gambar 11 Perintah untuk Menampilkan Status *Master*.

4. Konfigurasi pada komputer *server 2 (slave)*. *Setting* *xampp* di direktori *C:\xampp\mysql\bin\my.ini*. Edit dengan *notepad*, cari *[mysqld]* tambahkan *code* seperti pada Gambar 12.

```
server-id = 2
binlog-do-db = db_distribusi
slave-skip-error = 1062
```

Gambar 12 Perintah untuk Melakukan Konfigurasi pada Komputer *Server 2 (Slave)*

5. Melakukan aktivasi replikasi dengan masuk ke terminal *slave*, kemudian mengetikkan *code* seperti pada Gambar 13.

```
mysql> slave stop;
mysql> change master to master_host
= '192.168.1.1',
master_user = 'user',
master_password = 'password',
master_log_file = 'mysql-
bin.000001',
master_log_pos = 120;
mysql> start slave;
mysql> show slave status\G
```

Gambar 13 Perintah untuk Melakukan Aktivasi Replikasi dengan Masuk ke Terminal *Slave*

Setelah melakukan konfigurasi, maka tampil Aktivasi Replikasi seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 14.


```
C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root
mysql> show slave status\G
***** 1. row *****
Slave_IO_State: Connecting to master
Master_Host: 192.168.1.6
Master_User: user
Master_Port: 3306
Connect_Retry: 60
Master_Log_File: mysql-bin-000001
Read_Master_Log_Pos: 120
Relay_Log_File: mysql-relay-bin.000001
Relay_Log_Pos: 4
Relay_Master_Log_File: mysql-bin-000001
Slave_IO_Running: Connecting
Slave_SQL_Running: Yes
Replicate_Do_DB: db_distribusi
Replicate_Ignore_DB:
Replicate_Do_Table:
Replicate_Ignore_Table:
Replicate_Wild_Do_Table:
Replicate_Wild_Ignore_Table:
Last_Errno: 0
Last_Error:
Skip_Counter: 0
Exec_Master_Log_Pos: 120
```

Gambar 14 Aktifasi Replikasi

Jika status menunjukkan seperti Gambar 14 artinya aktivasi replikasi di *slave* berhasil dan berjalan dengan baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini, diberikan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dapat membantu pemenuhan kebutuhan informasi bagi seluruh civitas akademik.

2. Replikasi basis data mengakibatkan akses terhadap informasi akademik menjadi lebih cepat, karena informasi yang diberikan dapat dilakukan beberapa *site* yang terdapat di Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo.
3. Pada dasarnya teknik replikasi *single master* dan multi *master* adalah sama saja, yaitu mereplikasi semua isi *database* ke *database* komputer lain secara tersebar. Hal yang membedakan adalah pada teknik *single master*, salah satu *master* berfungsi sebagai *server* (*read* dan *write*) dan salah satu lainnya sebagai *slave* (*read*). Sedangkan pada teknik multi *master*, semua komputer berfungsi sebagai *master server* (*read* dan *write*).

5. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada tulisan ini, diberikan beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak menutup kemungkinan membangun basis data menggunakan metode replikasi basis data dapat dikembangkan lagi dengan fasilitas-fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. I. B. Banuaji and E. Rahmawan, "Penerapan *Database* Terdistribusi Menggunakan Metode Bottom Up Fragmentation Studi Kasus Aplikasi Rekam Medis Pmi Purwokerto," pp. 1–9.
- [2] S. Kaharu and O. Sakina, "Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Akademik Pada Tk Al-Hidayah Lolu," *J. Elektron. Sist. Inf. dan Komput.*, Vol. 2, No. 1, pp. 30–41, 2016.
- [3] A. Mubarak, A. Lawi, and M. Niswar, "Sistem Replikasi Basisdata Terdistribusi Untuk Data Center," pp. 1–14, 2012.
- [4] E. Purwanto, "Perbandingan Strategi Replikasi Pada Sistem Basis Data Terdistribusi," *J. Mhs. TI SI*, pp. 1–8, 2012.
- [5] P. Rozi, L. Atika, and D. Erlansyah, "Implementasi Basis Data Terdistribusi Pada PT Erafone Artha Retailindo Palembang," *J. Mhs. TI SI*, pp. 1–11, 2013.
- [6] P. D. P. Silitonga, "Replikasi Basis Data Pada Sistem Pengolahan Data Akademik Universitas Santo Thomas," *J. TIME*, Vol. III, No. 1, pp. 32–36, 2014.
- [7] A. Suryana, K. A. Laksitowening, and D. Darmantoro, "Analisis dan Implementasi Replikasi Data Pada Basis Data Terdistribusi," Universitas Telkom, 2009.
- [8] Fathansyah, *Basis Data*, Bandung: Informatika, 2012.
- [9] A. Kadir, *Membuat Aplikasi Web dengan PHP dan Database MySQL*, Yogyakarta : Andi, 2009.
- [10] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Database system concepts*, 6th ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc, 2011.
- [11] A. Solichin, "MySQL Dari Pemula Hingga Mahir," in *Universitas Budi Luhur, Jakarta*, 2010, pp. 1–117.

